

Öğretmenlerin Sosyal Medya Bağımlılıklarının İncelenmesi

Examining Teachers' Social Media Addiction

Yusuf YILMAZ¹ Elmas Burcu KARATAŞ² Ayşe Hale SARIÇAM³ Abdullah Mesut ÜRÜNOĞLU⁴

Aydın ALAGÖZ⁵

¹ İlçe Milli Eğitim Müdürü, Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir, Türkiye. Orcid No: 0009-0006-2553-4828

² Müdür yardımcısı, MEB, İzmir, Türkiye. Orcid No: 0009-0002-1828-9637

³ Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye. Orcid No: 0009-0004-1176-7810,

⁴ Okul müdürü, MEB, İzmir, Türkiye. Orcid No: Mail: 0009-0004-4681-5480

⁵ Müdür yardımcısı, MEB, İzmir, Türkiye. Orcid No: 0009-0007-9852-2219

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya ve sosyal medya bağımlılığı hakkında ayrıntılı literatür çalışması yaparak öğretmenlerin sosyal medya kullanımı ve sosyal medya bağımlılığı hakkında derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırmada, öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığına hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu daha iyi anlamak için ilgili literatür incelenmiştir. Bu incelemede Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter ve Snapchat gibi sosyal medya platformları ele alınmış ve bu sosyal medya platformlarıyla ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre; alanda yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının öğretmenlerin performansı, öğretmenlerin refahı ve sosyal medya bağımlılığı üzerindeki önemli olumlu etkisinin kanıtlarını yansıtmaktadır. Ayrıca çalışanlar sosyal medya kullanımına bağımlı olduklarında üretkenliklerinin etkileneceğini de bilmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının bazı uygulamalar geliştirmek ve çalışanlara bunları akıllı cihazlarına yüklemeleri talimatını vermek için bir strateji tasarlamaları ve böylece faaliyetlerinin izlenebilmesi önerilmektedir. Ayrıca, kurumlar sosyal site kullanımını kısıtlamak ve sınırlamak için bazı cezalar uygulayarak çalışma saatleri içinde sosyal medya kullanımına müdahale edebilirler. Ek olarak, uygulayıcılar sosyal medya kullanımının çalışma ortamı ve sağlık ortamları açısından hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarını kapsayan farkındalık programları tasarlamalı ve formüle etmelidirler. Ayrıca, sosyal medyanın etkili kullanımı, daha hızlı iletişim, bilgi paylaşımı ve iş katılımı şeklinde çalışanların ve genel organizasyonların üretkenliğini artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı

ABSTRACT

The aim of this study is to provide in-depth information about teachers' social media use and social media addiction by conducting a detailed literature review on social media and social media addiction. In the study, the relevant literature was examined to better understand which factors contribute to teachers' social media addiction. In this review, social media platforms such as Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat were examined and the studies conducted on these social media platforms were examined. According to the results of the study; the studies conducted in the field reflect evidence of the significant positive effect of social media use on teachers' performance, teachers' well-being and social media addiction. In addition, employees know that their productivity will be affected when they are addicted to social media use. Therefore, it is recommended that educational institutions design a strategy to develop some applications and instruct employees to install them on their smart devices so that their activities can be monitored. In addition, institutions can intervene in social media use during working hours by applying some penalties to restrict and limit social site use. In addition, practitioners should design and formulate awareness programs that cover both the positive and negative consequences of social media use in terms of work environment and health environments. In addition, effective use of social media can increase the productivity of employees and overall organizations in the form of faster communication, information sharing, and work engagement.

Keywords: Teacher, social media, social media addiction.

GİRİŞ

Problem

Sosyal medya günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir ve günlük yaşamdaki kullanımı artmaya devam etmektedir. İnsanlar sosyal medyayı zaman geçirmek, fotoğraf paylaşmak ve haber almak için kullanmakta, ancak öncelikle başkalarıyla iletişim kurmakta ve sosyalleşmektedir (Ponce, 2023).

Citation: Yılmaz, Y., Karataş, E. B., Sariçam, A. H., Urunoğlu, A. M. & Alagöz, A. (2025). "Öğretmenlerin Sosyal Medya Bağımlılıklarının İncelenmesi", International QMX Journal, 4(7), 867-881. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

İnsanlar doğası gereği sosyalleşmek için belli bir ölçüde aktif olmaya programlanmıştır. İnternet ve sosyal medya gibi iletişim teknolojilerinin henüz gelişmediği dönemlerde insanlar yüz yüze sosyalleşirken, artık internet ve teknolojik cihazların kullanımıyla sosyal medya uygulamaları üzerinden sanal olarak sosyalleşmeye başlamıştır. Sosyal medya, bilgi, fikir, kariyer ilgi alanları ve diğer ifadelerin oluşturulmasını ve paylaşılmasını kolaylaştırabilen etkileşimli bilgisayarlar ve mobil cihazlar tarafından desteklenen herhangi bir teknoloji olarak tanımlanabilmektedir (Öztürk ve Talas, 2015).

Başka bir deyişle, sosyal medya, kullanıcıların hızlı bir şekilde içerik oluşturmasını ve bunu kamuya açık hale getirmesini sağlayan herhangi bir dijital cihaz olarak tanımlanabilmektedir. Son incelemelere göre, aktif olarak kullanılan 95'ten fazla sosyal medya uygulaması bulunmaktadır (OMG, 2024). We Are Social 2024'nin İnternet, sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistiklerine ilişkin raporuna göre, dünya genelinde 5 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır, bu da dünya çapında neredeyse yetişkinlerin tamamı en az bir tane sosyal medya kullanıcısı olduğu anlamına gelmektedir (We are social, 2024). Facebook, 349 milyar kullanıcıyla ilk sırada; Youtube, 3 milyar kullanıcıyla ikinci sırada yer alırken, Whatsapp 2,6 milyar kullanıcıyla üçüncü sırada yer almaktadır. Ardından sırasıyla 2,3 milyar kullanıcıyla Facebook Messenger ve 2 milyar kullanıcıyla Instagram gelmektedir (OMG, 2024).

Görüldüğü üzere, sosyal ağ siteleri tüm sosyal medya uygulamaları arasında en yaygın kullanılanıdır çünkü esas olarak insanları birbirine bağlamaya yararlar; bu gerçek diğer sosyal medya uygulamalarının çoğu için geçerli değildir (Kuss ve Griffiths, 2017). 1200 sosyal medya kullanıcısının katılımıyla sosyal medya kullanım amaçlarını belirlemek için yürütülen bir çalışmanın sonuçları, sosyal medya kullanımının ilk üç amacının yeni insanlarla iletişim kurmak, arkadaşlarla bağlantıda kalmak ve sosyalleşmek olduğunu göstermektedir. Sosyal ağ siteleri tüm bireyler tarafından kullanılmasına rağmen, özellikle gençler arasında popülerdir ve gençlerin çoğu bu platformlarda bir araya gelmektedir (Casale ve Fioravanti, 2018).

Sosyal medyanın hızla artması, kullanımının ve popülerliğinin artması araştırmacıları sosyal medya kullanımının birçok yönünü incelemeye yöneltmiştir. Sosyal medya hala çok yeni ve gelişmeye devam etmektedir. Önceki çalışmalar, sosyal medya bağımlılığıyla sıklıkla ilişkilendirilen birçok durumu (örn. anksiyete, depresyon, benlik saygısı ve beden imajı) incelemiştir (Hernandez ve Chalk, 2021), ancak sosyal medya platformlarının veya sosyal ağ sitelerinin türlerinin öğretmenlerin sorunlu sosyal medya kullanımı/sosyal medya bağımlılığı üzerinde nasıl bir rolü olduğunu inceleyen araştırma eksikliği bulunmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, eğitim sektöründe sosyal medya bağımlılığını alan yazına dayalı incelemektir.

Araştırmanın alt problemleri

- ✓ Sosyal medyanın öğrenme üzerinde avantajları nelerdir?
- ✓ Sosyal medyanın öğrenme üzerinde dezavantajları nelerdir?
- ✓ Sosyal medya bağımlılığı nasıl ölçülmektedir?
- ✓ Sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkileri nelerdir?
- ✓ Öğretmenlerin sosyal medya kullanımı nasıldır?

Araştırmanın Önemi

Bu çalışma eğitim sektöründe, sosyal medya bağımlılığı hakkında alanyazın taraması yapmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı, eğitim sektöründe sosyal medya bağımlılığının ne olduğu ayrıntılı incelenmektedir. Bu çalışma ile sosyal medya bağımlılığının öğrenciler, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşları üzerindeki etkileri, bağımlılığın nasıl geliştiği ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, sosyal medya kullanımının eğitimdeki olumlu ve olumsuz yönleri ele alınacaktır. Bu alan yazın taramasının amacı, eğitim sektöründeki sosyal medya bağımlılığının yaygınlığını, nedenlerini daha iyi anlamaktır. Ayrıca, öğretmenlerin ve okulların sosyal medya bağımlılığına karşı alabilecekleri önlemler ve stratejiler üzerine öneriler sunulacaktır. Çalışmanın sonunda, sosyal medya

bağımlılığının eğitimi nasıl dönüştürdüğü ve bu bağımlılıkla başa çıkmak için geliştirilebilecek eğitim politikaları hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır.

Sınırlılıklar

Bu çalışma dergipark, YÖK TEZ ve yurtdışı yabancı yayınlardan ulaşılan bilgilerle sınırlıdır. Araştırmada “sosyal medya”, “sosyal medya bağımlılığı”, “eğitimde sosyal medya” anahtar kelimeleriyle aramalarda sınırlıdır.

Tanımlar

Sosyal medya: Sosyal medya, sosyal ağ ve mikroblog için web siteleri gibi elektronik veya web tabanlı iletişim araçları ve uygulamalarının bir biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu araçlar veya uygulamalar, kullanıcıların içerik (fotoğraf, video vb.), bilgi, düşünce, fikir ve genel ve özel kişisel mesajlar oluşturmaya, etkileşimde bulunmasına ve paylaşmasına olanak tanımaktadır (Ponce, 2023).

Sosyal medya bağımlılığı; Sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyayı kullanırken bağımlılık benzeri davranışları tanımlayan birçok terimden biridir. Sosyal medya bağımlılığını tanımlamak için kullanılan diğer terimler arasında sorunlu sosyal medya kullanımı, aşırı sosyal medya kullanımı ve zorlayıcı sosyal medya kullanımı yer almaktadır (Sun ve Zhang, 2021).

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sosyal Medya Kavramı

Sosyal medya platformları ve sosyal ağ siteleri bu çalışmada birbirlerinin yerine kullanılacaktır. İlk sosyal medya platformu 1997 yılında tanıtılmış ve Six Degrees olarak adlandırılmıştır. Six Degrees, kullanıcıların bir profil oluşturmaya ve günümüz sosyal medya platformlarının bir özelliği olan arkadaş eklemelerine izin vermiştir. Sosyal medya, sosyal ağ ve mikroblog için web siteleri gibi elektronik veya web tabanlı iletişim araçları ve uygulamalarının bir biçimi olarak tanımlanmaktadır. Bu araçlar veya uygulamalar, kullanıcıların içerik (fotoğraf, video vb.), bilgi, düşünce, fikir ve genel ve özel kişisel mesajlar oluşturmaya, etkileşimde bulunmasına ve paylaşmasına olanak tanımaktadır (Ponce, 2023).

Sosyal medya platformları olarak da bilinen sosyal ağ siteleri bu “araçlar veya uygulamalar” olarak kabul edilmektedir. Sosyal ağ siteleri, kullanıcıların herkese açık bireysel profiller oluşturabildiği, gerçek hayattaki arkadaşlarıyla etkileşime girebildiği ve ortak ilgi alanlarına dayalı olarak diğer insanlarla tanışabildiği sanal topluluklardır. Başka bir deyişle, sosyal medya platformları kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri kendi profillerini oluşturmalarına olanak tanır. Kullanıcılar diğer kullanıcılarla sanal olarak ya da şahsen tanışabilmektedir (Kuss & Griffith, 2011).

Aralık 2024 itibarıyla dünya genelinde 5 milyar kişi (mevcut küresel nüfusun %87'si) sosyal medya kullanmaktadır. Ayrıca, toplam ABD nüfusunun %72,3'ü, yani 240 milyon kişi sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya, 24 yıl önceki başlangıcından bu yana katlanarak genişlemiş ve gelişmeye devam etmektedir (OMG, 2024).

Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medyayı kullanmanın birçok yolu vardır ve dünya çapında kullanıcıların erişebildiği çok sayıda sosyal medya platformu bulunmaktadır. Hatta bazı kullanıcılar 8'e kadar sosyal medya hesabına sahip olduklarını bildirmektedir. En yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından bazıları Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ve daha yeni bir platform olan Tik Tok'tur. Bu sosyal medya platformları dünyanın her yerinden bireyleri kendine çekmektedir ve her sosyal medya platformu kendine özgüdür (OMG, 2024).

Sosyal Medya Platformları

Facebook, 2004 yılında oluşturulan bir sosyal medya platformu veya sosyal ağ web sitesidir. Facebook kullanıcıları kendi profillerini oluşturabilir, düşünceler, resimler ve videolar yayımlayabilir ve başkalarının gönderilerine yorum yapabilir. Facebook'un 2,85 milyar kullanıcısı vardır ve en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biridir; ABD'li yetişkinlerin %69'u Facebook kullandığını bildirmiştir. Öte yandan, ABD'li yetişkinlerin %40'ı Instagram kullanmaktadır ve 1,38 milyar

kullanıcıya sahiptir (Kemp, 2021). Instagram 2010 yılında oluşturulmuştur ve kullanıcılarının kendi profillerini oluşturmalarına ve fotoğraf ve videoları düzenlemelerine, paylaşımlarına ve yayınlamalarına olanak tanımaktadır. Fotoğraf paylaşımı Instagram'ın önemli bir yönüdür. Facebook gibi, Instagram kullanıcıları da diğer kullanıcıların gönderilerine yorum yapabilir ve beğenebilir (Lutkevich & Wigmore, 2021).

Snapchat, milyonlarca kullanıcısı olan bir başka sosyal ağ sitesidir. Snapchat 2011 yılında kurulmuştur ve 514 milyon kullanıcısı vardır. Snapchat, kullanıcıların fotoğraf ve video göndermesine olanak tanıyan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Bununla birlikte, Snapchat'in önemli bir özelliği, gönderilen fotoğraf veya videonun kısa bir süre sonra kaybolmasıdır. Instagram gibi, Snapchat de kullanıcıların kaybolmadan önce 24 saat boyunca görülebilen hikayeler yayınlamasına izin vermektedir (Kemp, 2021).

Bunun aksine, tweetler sonsuza kadar durmaktadır. Twitter, 2006 yılında oluşturulan ve kullanıcıların "tweet" olarak da bilinen kısa mesajlar göndermesine olanak tanıyan bir sosyal ağ sitesi veya sosyal medya platformudur. Twitter'ın 397 milyon kullanıcısı vardır ve ABD'li yetişkinlerin %23'ünün kullanıcı olduğu bildirilmiştir (OMG, 2024). Ayrıca, "Tweet atmak" blog yazmak olarak da tanımlanabilir. Birçok kişi Twitter'ı bilgi edinmek, popüler konuları tartışmak, düşünce ve görüşlerini dile getirmek ve diğer Twitter kullanıcılarıyla etkileşim kurmak için kullanmaktadır. TikTok son zamanlarda büyük miktarda popülerlik kazanmış ve katlanarak artmıştır. TikTok 2016 yılında oluşturulmuş ve iki yıl içinde ayda ortalama 20 milyon kullanıcı kazanmış ve 2021 itibarıyla dünya çapında 732 milyon kullanıcıya sahiptir (Kemp, 2021).

Sosyal Medyanın Öğrenme Üzerindeki Avantajları

Önceki çalışmalar Facebook, YouTube ve Twitter'ın öğrencilerin eğitiminde sayısız avantaja sahip olabileceğini göstermiştir. Bu sosyal medya platformları öğrencilere ve öğretmenlere kişiselleştirilmiş öğrenmeye katılma, işbirliği yapma ve bilgi paylaşma konusunda benzersiz fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, Facebook, öğrencilerin ve öğretmenlerin iletişim kurabileceği ve ödevleri paylaşabileceği kapalı sınıf grupları oluşturmak için kullanılabilirken, YouTube çok sayıda eğitim videosu ve öğreticiye erişim sağlamaktadır. Twitter, öğrenciler ve öğretmenlerle güncellemeleri ve bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmak için kullanılabilir. Ancak, potansiyel riskleri göz önünde bulundurmak ve öğrencilerin kişisel bilgilerini korumak için gizlilik ve güvenlik önlemlerinin yerinde olduğundan emin olmak önemlidir. Bu endişelere rağmen, önceki araştırmalar bu sosyal medya platformlarının öğrencilerin eğitimini ve öğrenme sonuçlarını geliştirme etkisine sahip olduğunu göstermektedir. Bu sosyal medya platformlarının öğretim aşamalarında öğrenme ve katılım için potansiyel avantajları şu şekilde olabilir (Güney, 2023):

Facebook: Bağlantı ve iletişim sosyal medya platformu

- ✓ Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgi, ödev ve kaynakları paylaşabileceği bir sınıf veya okul için kapalı bir grup oluşturma yeteneği
- ✓ Öğrenciler ve öğretmenler arasında kolay iletişim ve iş birliği
- ✓ Geniş bir eğitim grupları ve kaynakları ağına erişim

YouTube: Video paylaşım sosyal medya platformu

- ✓ Hemen hemen her konuda çok çeşitli eğitim videoları, öğreticiler ve dersler
- ✓ Öğrenciler için eğitim videoları oluşturma ve paylaşma yeteneği
- ✓ Konu uzmanlarına ve içeriklerine erişim

Twitter: Gerçek zamanlı güncellemeler için sosyal medya platformu

- ✓ Öğrenciler ve öğretmenlerle kısa güncellemeleri ve bilgileri paylaşmanın hızlı ve kolay yolu
- ✓ Bir alandaki en son gelişmelerden haberdar olmak için eğitim kuruluşlarını, konu uzmanlarını ve hashtag'leri takip etme yeteneği

- ✓ Sanal profesyonel gelişim ve ağ kurma fırsatlarına katılma yeteneği

Sosyal Medyanın Öğrenme Üzerindeki Dezavantajları

Facebook, YouTube ve Twitter'ın faydalarına rağmen, bu platformlar dikkatli kullanılmalı ve öğrencilerin kişisel bilgilerini korumak için uygun gizlilik ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Öğretmenler ve yöneticiler ayrıca öğrencilerin öğrenme bağlamında sosyal medya uygulamasıyla ilişkili potansiyel riskleri anlamalarını sağlamak için adımlar atmalıdır. Bu sosyal medya platformlarının öğretim aşamalarında öğrenme ve katılım için potansiyel dezavantajları aşağıdaki gibi olabilir (Güney, 2023):

Facebook:

- ✓ Öğrencilerin kişisel bilgileriyle ilgili gizlilik endişeleri
- ✓ Siber zorbalık ve diğer zararlı çevrimiçi davranış potansiyeli
- ✓ Sınıfta dikkat dağıtıcı unsurlar ve odaklanma azalması

YouTube:

- ✓ Yaşa uygunluk ve eğitim değeri açısından içeriği filtreleme ve izleme zorluğu
- ✓ Sınıfta dikkat dağıtıcı unsurlar ve odaklanma azalması
- ✓ Uygunsuz veya saldırgan içerikle karşılaşma olasılığı

Twitter:

- ✓ Karakter sınırı paylaşılacak bilginin derinliğini sınırlayabilir
- ✓ Yaşa uygunluk ve eğitim değeri açısından içeriği filtreleme ve izleme zorluğu
- ✓ Siber zorbalık ve diğer zararlı çevrimiçi davranış potansiyeli

Sosyal Medya Bağımlılığı

İnsanlar sosyal medyada çok fazla zaman geçirmektedir. Küresel olarak, bir kişinin günde sosyal medyada geçirdiği ortalama süre 2 saat 24 dakikadır; eğer biri 16 yaşında kaydolup 70 yaşına kadar yaşasaydı, hayatının 5,7 yılını sosyal medyada geçirmiş olacaktır (Dean, 2021). Dolayısıyla, sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek endişe verici hale gelmektedir. Bu sosyal medya platformlarında geçirilen süre her yıl artmakla kalmamakta, aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının sayısı da artmaktadır. Son bir yılda sosyal medyaya 520 milyon yeni kullanıcı katılmıştır; önceki dört yılda ise sosyal medya kullanıcıları %63,8 oranında artmıştır ki bu da dört yılda 1,62 milyar kullanıcı artışı anlamına gelmektedir. Sosyal medya kullanımı sadece gençler arasında değil, her yaşta artmaktadır. Çoğu insan sosyal medyayı orta düzeyde kullanırken, diğerleri çok fazla kullanabilir. Sosyal medya yararlı hale gelmiş olsa da, bazı araştırmalar aşırı sosyal medya kullanımının zararlı olabileceğini ve sosyal medya bağımlılığına dönüşebileceğini ortaya koymuştur (Kemp, 2021). Sosyal medya bağımlılığı, sosyal medyayı kullanırken bağımlılık benzeri davranışları tanımlayan birçok terimden biridir. Sosyal medya bağımlılığını tanımlamak için kullanılan diğer terimler arasında sorunlu sosyal medya kullanımı, aşırı sosyal medya kullanımı ve zorlayıcı sosyal medya kullanımı yer almaktadır (Sun ve Zhang, 2021).

Ayrıca, sosyal medyanın patlamasıyla birlikte, sosyal medya bağımlılığı araştırmaları son yıllarda bir yükseliş yaşamaktadır. Araştırmalar, sosyal medya bağımlılığına birden fazla faktörün katkıda bulunduğunu göstermektedir ve daha fazla araştırmacı bu davranışsal bağımlılığın gelişimini hangi faktörlerin etkilediğini anlamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, bulgular tutarsızdır ve yeni çalışmalar sosyal medya bağımlılığını daha iyi anlamak için boşlukları doldurmaya çalışmalıdır (Andreassen, Pallesen ve Griffiths, 2017). Sosyal medya bağımlılığını inceleyen ilk araştırmacılarından biri Mark D. Griffiths'ti. Sosyal medya bağımlılığını araştırmadan önce Griffiths, internet bağımlılığı (1996), çevrimiçi kumar bağımlılığı (1996) ve çevrimiçi video oyun bağımlılığı (2003) hakkında makaleler yayınlayan ilk kişidir. Çalışmaları ayrıca kumar, internet kullanımı, video oyunu oynama, egzersiz ve iş bağımlılıkları gibi diğer davranışsal bağımlılıklar üzerine araştırmaları da içermektedir (Griffiths, 2005). Griffiths, sosyal medya bağımlılığında öncüdür ve kavramları bugün de geçerliliğini korumaktadır.

2011 yılında Mark D. Griffiths, meslektaşı Daria J. Kuss ile birlikte Çevrimiçi Sosyal Ağlar ve Bağımlılık-Psikolojik Literatürün Bir İncelemesi adlı bir literatür taraması yapmıştır Kuss ve Griffiths (2011) incelemelerinde aşırı veya sorunlu sosyal medya kullanımına atıfta bulunan çalışmalarını araştırmış ve ayrıca kullanım kalıplarına, kullanıcıların sosyal medyayı kullanma motivasyonlarına, kullanıcıların kişilik özelliklerine ve kullanımın olumsuz sonuçlarına, sosyal medyanın bağımlılık potansiyeline ve ruhsal bozukluklarla ilişkisine atıfta bulunan makaleleri incelemiştir. Güncel literatür, sosyal medyayı aşırı kullanmanın sosyal medya bağımlılığına yol açabileceğini öne sürmektedir (Griffiths & Pontes, 2014). Ayrıca, sosyal medya bağımlılığı üzerine yapılan araştırmalar sosyal medya kullanımının olumsuz etkilerine odaklanmıştır. Örneğin, birkaç çalışma sosyal medyayı aşırı kullanmanın daha düşük öz saygı, daha yüksek düzeyde kaygı, depresyon ve daha düşük akademik performans ile ilişkili olabileceğini öne sürmüştür, ancak bazı çalışmalar bu bulguları yeniden üretmemiştir (Şimşek, Elçiyar, Kızıllan, 2018).

Sosyal Medya Bağımlılığının Ölçülmesi

Sosyal medya bağımlılığı, internet veya oyun bağımlılığına benzer bir davranışsal bağımlılık olarak kabul edilmektedir. Grant ve arkadaşları (2011), davranışsal bağımlılığın temel bir özelliğinin, çoğu bağımlılık gibi, kişinin davranışı veya eylemi gerçekleştirilmeye yönelik herhangi bir dürtü, dürtü veya ayartmayı kontrol edememesi olduğunu bildirmektedir. Sosyal medya bağımlılığı olan bireyler, sosyal medyayı aşırı kullanma zorlantısı sergilemektedir (Starcevic, 2013).

Sosyal medya bağımlılığıyla başa çıkan kişiler sosyal medya konusunda aşırı endişelidir, sosyal medyayı kullanmak için güçlü bir motivasyonla hareket eder ve gün boyunca sosyal medyaya o kadar çok zaman ve çaba harcarlar ki, bu durum sosyal aktiviteler, iş veya okul, ilişkiler ve genel refah gibi hayatlarının diğer yönlerini bozabilmektedir. Başka bir deyişle, sosyal medya bağımlılığı olan bir birey sürekli olarak sosyal medyayı kullanmayı düşünür, sosyal medya kullanımı üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve sosyal medyada olma isteği günlük hayatını etkilemeye başlamıştır (Andreassen ve Pallesen, 2014, s.158).

Bilimsel araştırmaların artması, sosyal ağ siteleri kullanımının geleneksel olarak maddeyle ilişkili bağımlılıklarla ilişkilendirilen semptomlara yol açabileceğini göstermektedir. Sosyal medya bağımlılığıyla mücadele eden kişiler, uyuşturucu bağımlılığıyla benzer semptomlar ve davranışlar sergilemektedir. Bunlar arasında belirginlik, ruh hali değişikliği, tolerans, geri çekilme, çatışma ve nüksetme bulunmaktadır (Kuss & Griffiths, 2017). Daha spesifik olarak, belirginlik sosyal medya kullanımına tamamen dalmak ve konsantre olmak anlamına gelirken, ruh hali değişikliği aşırı sosyal medya kullanımı nedeniyle ruh halindeki değişikliklerle ilgilidir. Tolerans, sosyal medyada geçirilen zamanın artması anlamına gelir ve yoksunluk semptomları bir birey sosyal medyaya giremediğinde veya kullanmadığında ortaya çıkar. Bu, artan ajitasyon, sinirlilik ve kaygıdan oluşabilir. Ayrıca, çatışma, bir bireyin aşırı sosyal medya kullanımı nedeniyle kişilerarası sorunlar yaşamaması anlamına gelir ve nüksetme, bir bireyin sosyal medya kullanımını azaltıp aşırı sosyal medya kullanımına geri dönmesi anlamına gelir (Bányai vd., 2017).

Sosyal medya bağımlılığı birkaç farklı şekilde ölçülebilir. Sosyal medya bağımlılığını ölçmek, sosyal medya kullanımında ve sosyal medya bağımlılığında farklı kalıpları ve eğilimleri öğrenmemize yardımcı olur. Sosyal medya bağımlılığını ölçen daha popüler ölçeklerden bazıları Bergan Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği'dir (BMAS); bu ölçek temel bağımlılık bileşenlerine odaklanmakta ve belirginlik, ruh hali değişikliği, tolerans, geri çekilme, çatışma ve nüksetmeyi ölçmektedir (Griffiths, 2005). Sosyal Medya Kullanım Entegrasyon Ölçeği (SMUIS), bu sosyal medya ölçeği katılımcıların sosyal medya kullanımını ve sosyal davranışlarındaki rolünü ölçer veya Sosyal Medya Yoğunluk Ölçeği, bu sosyal medya ölçeği, sosyal medya kullanıcısının sosyal medyasına olan duygusal bağlılığının gücünü değerlendirerek sosyal medya kullanımının yoğunluğunu ölçmektedir (Ellison vd., 2007). Sosyal medya bağımlılığını ölçen ve her biri farklı unsurlara odaklanan birden fazla ölçek vardır.

Farklı uyuşturucu türlerine bağımlı olan uyuşturucu bağımlılarına benzer şekilde, kullanıcılar çeşitli sosyal ağ sitelerine bağımlı hale gelebilir. Belirli sosyal medya platformları, kullanıcıların sosyal medyada ne kadar zaman harcadığını etkileyebilir. Sosyal medya kullanımından elde edilen keyif, bu platformlara olan bağımlılığı ve bağımlılığı artırabilir ve bu da bağımlılığa yol açabilir. Dolayısıyla, sosyal medyayı kullanma nedenleri kullanıcıya göre değişse de, kullanıcıların sosyal medyada çok

zaman harcadığı konusunda şüphe yoktur. Bir kullanıcı sosyal medyada ne kadar çok zaman geçirirse, tatmin olmak için o kadar çok zamana ihtiyaç duyacaktır; bu nedenle kullanımı artacaktır. Bu tatmin olma isteği arttıkça ve yoğunlaştıkça, kullanıcılar bu bağımlılık benzeri semptomları göstermeye başlayacaktır (Turel & Serenko, 2012, s. 1).

Sosyal Medya Bağımlılığının Olumsuz Etkileri

Sosyal medya bağımlılığının olumsuz etkileri sayısız çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmalardan birçoğu sosyal medya bağımlılığının depresyon, öz saygı sorunları, üzüntü, beden imajı, kişilik ile ilişkili olduğunu ve uzun vadeli refahla olumsuz ilişkili olduğunu öne sürmüştür. Ancak, özellikle sosyal ağ sitesi veya sosyal medya platformu türüne odaklanıldığında, sosyal medya bağımlılığı ile kullanıcıların yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiye odaklanan çok fazla araştırma yoktur. Ayrıca, kullanıcıların yaşam memnuniyeti, kişiliği ve yaş grubuna özel olarak odaklanan daha da az çalışma vardır (Hou vd., 2019).

Sosyal Medya Bağımlılığı Araştırmaları

Çok sayıda aktif TikTok kullanıcısı olmasına rağmen, bu sosyal medya platformunun etkileri üzerine araştırma eksikliği vardır ve bu çalışma literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mevcut literatür, TikTok'un kullanıcıları farklı şekilde etkilediğini göstermektedir.

Dilon (2020) tarafından yapılan erken bir çalışma, kullanıcıların Tiktok kullanımlarını olumlu olarak değerlendirdiklerini ve %78'inin "TikTok'un toplum için bir sorun olmadığını" belirttiğini ortaya koymuştur. İlginç bir şekilde, bu katılımcıların %35'i Tiktok'u günde 2 ila 4 saat kullandıklarını ve bunun büyük bir miktar olduğunu belirtmiştir.

Sabir ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan bir çalışmada Pakistanlı gençler arasında TikTok bağımlılığı incelenmiş ve TikTok'un çeşitli bozukluklara yol açacağı varsayılmıştır. TikTok'un kişilik bozuklukları, kabalık, üstünlük ve aşağılık kompleksleri gibi önemli olumsuz etkilerle ilişkili olduğunu bulmuşlardır (Sabir ve ark., 2020).

The Caldron (2021) tarafından yayınlanan bir makalede, kullanıcıların %41'inin 25 yaşın altında olduğu ve çoğu bireyin beden imajı ile ilgili sorunlarla uğraştığı yaş olduğu belirtilmiştir (The Caldron, 2021).

Beden imajıyla ilgili sorunlar ne yazık ki daha yaygındır ve sosyal medya bunun bir nedeni olabilir (Aparicio-Martinez vd., 2019). Beden imajı ve sosyal medya arasındaki ilişkinin izlenmesi önemlidir çünkü sosyal medyanın aktif kullanıcı sayısı artmaya devam etmektedir ve olumsuz etkileri de artabilir.

Boeker ve Urman (2022) tarafından yapılan bir çalışma, TikTok'u bu kadar popüler ve aynı zamanda bağımlılık yaratan algoritmayı incelemiştir. Boaker ve Urman'a (2022) göre TikTok, kullanıcının akışında görünen videoları uyarlayan ve kişiselleştiren bir öneri sistemi kullanmaktadır. Bu videolar, kullanıcıların zaten etkileşimde bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu benzer içeriğe dayanmaktadır. Ayrıca, bu çalışma, algoritmanın içeriği nasıl önerdiğine çeşitli faktörlerin katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur: kullanıcıların takip ettiği belirli profiller, kullanıcıların belirli videolarda geçirdiği süre ve kullanıcıların en çok sevdiği içerik gibi (Boaker ve Urman, 2022).

Facebook en eski sosyal medya platformlarından ve en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biridir. Facebook'un muazzam popülerliği göz önüne alındığında, Facebook çok sayıda çalışmada kullanılmış ve araştırmacılar Facebook bağımlılık ölçeğini (Andreassen, 2012) ve Facebook Yoğunluk Ölçeğini geliştirmiştir. Andreassen ve Ellison bu ölçekleri Facebook araştırmalarını ilerletmek için geliştirmiş ve birçok çalışma Facebook bağımlılığını araştırırken bu ölçeği benimsemiştir (Ellison vd., 2007).

Bioclato ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan bir çalışmada Facebook Bağımlılığı ve yaşam memnuniyeti, kişilik, sosyal ve duygusal yalnızlık gibi çeşitli yordayıcılar incelenmiştir. Bioclato ve arkadaşları (2018) dışadönüklük, nevroz, vicdanlılık ve Yalnızlığın Facebook Bağımlılığının güçlü ve önemli yordayıcıları olduğunu bulmuştur.

Rajesh & Rangaiyah (2020) tarafından yürütülen Facebook Bağımlılığını inceleyen benzer bir çalışmada, Facebook Yoğunluk Ölçeği ve Bergan Facebook Bağımlılık Ölçeği olmak üzere iki ölçek kullanılmıştır. Facebook Yoğunluk Ölçeği kullanıcıların Facebook kullanım yoğunluğunu ölçerken, Bergan Facebook

Bağımlılık Ölçeği kullanıcıların Facebook'a bağımlılık düzeyini ölçmektedir. Bu çalışma, Facebook'un dışadönüklük, nevrotiklik ve vicdanlılığın önemli bir yordayıcısı olmadığını öne süren önceki çalışmanın tersi sonuçlar vermiştir (Rajesh & Rangaiah, 2020)

Facebook Bağımlılığını inceleyen bir başka çalışma, Facebook, benlik saygısı ve narsisizm arasındaki ilişkiye açıkça bakmıştır. Rahim ve arkadaşları (2020), daha düşük benlik saygısı ve daha yüksek narsisizm seviyesine sahip bireylerin Facebook bağımlılığı geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Diğer çalışmalar Facebook'un depresyon (Hong vd., 2014) ve anksiyete (Koç ve Gülyavaş, 2013), ilişki memnuniyetsizliği (Elphinston ve Noller, 2011), öznel mutluluk ve öznel canlılık (Uysal, Satici ve Akin, 2014) ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Facebook'un sayısız kez araştırıldığı açıktır, ancak bu sosyal medya platformunu incelemeye devam etmek sosyal medya bağımlılığını daha iyi anlamak için çok önemlidir.

Instagram, yoğun olarak kullanılan bir diğer sosyal medya platformudur ve son yıllarda Instagram'ın etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılmıştır. Örneğin, Pekpazar ve diğerleri (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, Instagram bağımlılığının Türk öğrencilerin akademik performansı ve benlik saygısı üzerindeki etkileri incelenmiş ve erteleme aracı değişken olarak ele alınmıştır. Başka bir deyişle, bu çalışma ertelemenin Instagram bağımlılığı, benlik saygısı ve akademik performans arasındaki ilişkiyi nasıl açıkladığını incelemiştir. Bu çalışmada, öğrencilerin bu sosyal medya platformuna bağımlılık düzeylerini ölçmek için Instagram bağımlılığı ölçeği, erteleme düzeylerini ölçmek için erteleme ölçeği ve öz saygı düzeylerini ölçmek için Rosenberg öz saygı ölçeği ve son olarak, araştırmacı akademik performanslarını ölçmek için öğrencilerin not ortalamalarını kullanmıştır.

Pekpazar ve arkadaşları (2021) Instagram'a daha fazla bağımlı olan öğrencilerin öz saygı düzeylerinin daha düşük olduğunu bulmuştur. Bu sonuçlar, benlik saygısı düşük olan bireylerin sosyal medya bağımlılığı geliştirmeye daha yatkın olduğunu öne süren önceki çalışmalarla tutarlıdır. Pekpazar ve arkadaşları (2021) ayrıca, özsaygı düzeyi düşük olan öğrencilerin, özsaygı düzeyi yüksek olan öğrencilere kıyasla akademik ödevlerini erteleme olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Son olarak, bu çalışma “ertelemenin Instagram bağımlılığı ile akademik performans arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini” ortaya koymuştur (Pekpazar vd., 2021). Başka bir deyişle, akademik çalışmalarını erteleme olasılığı yüksek olan ve Instagram bağımlısı olan öğrenciler, daha az erteleme yapan ve Instagram bağımlısı olmayan öğrencilere kıyasla daha düşük not ortalamasına sahiptir. Bu bulgular, sosyal medya platformlarının çok sayıda olumsuz etkiyle ilişkili olduğunu doğrulamaktadır.

Ayrıca, sosyal medya bağımlılığı araştırmalarının arttığı görülürken, Türk araştırmacılar sosyal medya bağımlılığı konusunda çeşitli çalışmalar yürütmüş ve bu çalışmalarda ön sıralarda yer almıştır. Twitter'a odaklanan erken dönem bir çalışma, Türk öğrenciler arasında cinsiyet ve kişilik farklılıklarının etkilerini araştırmıştır. Kircaburun (2016), öğrencilerin kişilik özelliklerini ölçmek için Beş Faktör Envanteri'ni ve Twitter bağımlılık düzeylerini ölçmek için Twitter Bağımlılık Ölçeği'ni kullanmıştır. Kircaburun (2016) erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla Twitter bağımlısı olduğunu ve araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlasının Twitter bağımlısı olduğunu bulmuştur. Bu bulgular, Twitter'ı aşırı kullanmanın Twitter bağımlılığına yol açabileceğini gösteren önceki çalışmalarla tutarlıdır.

Sosyal Medya Bağımlılığının Biyolojik Faktörleri

Sosyal medya bağımlılığına birçok biyolojik faktör katkıda bulursa da, tüm kullanıcılar bu faktörlerin her birine yanıt vermez. Ayrıca, biyolojik ve genetik yatkınlıklar madde kötüye kullanımı sorunları riskini artırabilir ve bağımlılığa yönelik genetik yatkınlık, bir kişinin bağımlı olabileceği tercih edilen maddeyi etkilemez; bunun yerine, genel olarak bağımlılık davranışına yönelik artan bir eğilimle ilişkili olduğuna dair ifadelerini kullanmaktadır. Bağımlılığa yönelik genetik bir yatkınlığa sahip olmak, bir kişinin belirli bir maddeye veya bağımlılık davranışına bağımlı olacağı anlamına gelmez, bunun yerine kişinin bağımlılık davranışlarına girme olasılığının daha yüksek olabileceği anlamına gelir. Aynı bağımlılık kavramlarını sosyal medya bağımlılığını anlamak için uygulamak, sosyal medya bağımlılığı hakkında daha iyi bir resim çizebilir (Ponce, 2023).

Bağımlılığa atfedilen biyolojik faktörlere odaklanmış olsa da, genetik yapıdaki bireysel farklılıklar ve bağımlılığın nörolojik yönleri gibi çok daha az araştırma, sosyal medya bağımlılığına atfedilen biyolojik faktörlere odaklanmıştır (Potenza, 2013).

Mevcut araştırmaların çoğu, daha genç bireylerin sosyal medyayı yaşlı bireylerden daha sık kullandığını göstermektedir (Andreassen vd., 2012). Yapılan bir araştırmaya, yaşları 19 ila 57 arasında değişen 60 erkek ve 60 kadın katılmış ve sosyal medya kullanımı ile yaş arasındaki ilişki araştırılmıştır. 18 ila 25 yaş arasındaki bireylerin yetişkinlerden ve yaşlı nüfustan daha sık sosyal medyayı kullandığını ve sosyal medya kullanımının yaşla birlikte azaldığını bulmuşlardır. Bununla birlikte, yaşlı yetişkinler sosyal medyayı kullanmaktadır ve sosyal medyanın yetişkinleri nasıl etkilediğini ve sosyal medya ile yaş arasındaki ilişkiyi anlamak için araştırmaya ihtiyaç vardır (Zia ve Malik, 2019).

Sosyal Medya Bağımlılığının Sosyal Faktörleri

Çeşitli sosyal faktörlerin sosyal medya bağımlılığına katkıda bulunduğunu öne sürerken, yapılan bir çalışma, aşağıdaki dört sosyal faktörün sosyal medya bağımlılığına katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Bunlar (Ponce, 2023):

- ✓ Cinsiyet,
- ✓ Sosyal medya kullanım yoğunluğu ve sıklığı,
- ✓ Sosyal medyanın kullanıcının ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı ve
- ✓ Kullanıcıların kendilerini sosyal medyada başkalarıyla nasıl karşılaştırdığı

Birçok çalışmanın aksine, cinsiyetin sosyal medya bağımlılığının önemli bir yordayıcısı olmadığını bulmuştur. Bununla birlikte, diğer çalışmalar sosyal medya kullanıcıları arasında cinsiyet farklılıkları olduğunu öne sürmüştür. Önceki araştırmalar, erkeklerin kumar, oyun ve pornografiye bağımlı olma olasılığının daha yüksek olduğunu, kadınların ise sosyal medyaya, mesajlaşmaya ve çevrimiçi alışverişe bağımlı olma olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürmektedir. Bu bulgular göz önüne alındığında, cinsiyet ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir (Davenport, Houston ve Griffiths, 2012).

Daily ve diğerleri (2019) ayrıca Twitter, Instagram, Snapchat ve Facebook kullanım yoğunluğunu ölçtüler. Yoğunluğun, insanların sosyal medyaya duygusal olarak ne kadar yatırım yaptıklarını ve sosyal medyanın kimliklerinin bir parçası olup olmadığını yansıttığını belirtmektedirler. Ayrıca, Daily ve diğerleri (2019), Twitter, Snapchat ve Facebook kullanımının yoğun olmasının sosyal medya bağımlılığını büyük ölçüde tahmin ettiğini bulmuştur.

Öte yandan, 1,368 milyar kullanıcıyla en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın sosyal medya bağımlılığının önemli bir öngörücüsü olmadığı bulmuştur. Sonuçlar, Instagram'ın sosyal medya bağımlılığıyla ilişkili olduğunu öne süren önceki çalışmalarla çelişmektedir. Başka bir deyişle, kullanıcılar hiçbir şey yayınlamadan veya yazmadan bir platformu yoğun bir şekilde kullanabilirler. Sadece bir akışı kaydırmak veya videoları durmaksızın izlemek yoğun kullanım olarak kabul edilmektedir. Yine de, bu platformların kullanıcılar üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için bu sosyal medya platformlarının yoğunluğunu bir kez daha ölçmek gerekmektedir (Dean, 2022).

Daily ve ark. (2019) ayrıca, sosyal medyanın bir kullanıcının ihtiyaçlarını ne kadar çok karşılarsa, kullanıcının sosyal medyaya bağımlı olma olasılığının o kadar yüksek olduğunu ifade etmektedir. Ne yazık ki, insanların ihtiyaçları 20 yıl öncesine göre çok farklılaşmıştır. Sosyal medya, çoğu insanın yeni hobisi gibi görünmekte, bu nedenle ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sosyal medya, kullanıcıların çevrimiçi oyunlar oynamasına, kumar oynamasına ve hatta alışveriş yapmasına olanak tanıdığından, sosyal medya bağımlılığı geliştirmek çok daha kolaydır.

Ayrıca, Kuss ve Griffiths (2017), bireylerin akranlarıyla yüz yüze iletişim kurmasını daha zor bulduğunu belirtmektedir. Birçok sosyal medya platformu, akranlarla etkileşimi kolaylaştıran mesajlaşma özelliklerine sahiptir ve bu da karşılığında kullanıcıların sosyal medyayı kullanarak ihtiyaçlarını oluşturmaya devam etmektedir.

Son olarak, sosyal karşılaştırmalara katılmanın sosyal medya bağımlılığının önemli bir yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Bu önemli bir bulgudur, çünkü bu, kullanıcıların sosyal medya bağımlılığının,

kullanıcının içsel kendini ifşa etme dürtüsü tarafından sürdürüldüğünü göstermektedir. Başka bir deyişle, kullanıcıların hayatları hakkında sürekli paylaşım yapma ve kendilerini başkalarıyla olumlu bir şekilde karşılaştırma ihtiyacı, sosyal medya bağımlılıklarını körüklemektedir (Tamir ve Mitchell, 2012). Her ne kadar tüm kullanıcılar hayatları hakkında paylaşım yapmaktan zevk almasa da, birçok kullanıcı saatlerce sosyal medya uygulamalarında gezinerek diğer insanların hayatlarını izlemekten, yeni müzik ve trendler hakkında güncellemeler almaktan ve dünya çapındaki olaylardan dakikalar sonra haberdar olmaktan zevk almakta ve bu da insanların sosyal medyaya beklenenden çok daha kolay bağımlı olabileceğini göstermektedir (Tamir ve Mitchell, 2012).

Sosyal Medya Bağımlılığının Psikolojik Faktörleri

Önceki araştırmalar, çeşitli psikolojik faktörlerin sosyal medya bağımlılığını etkilediğini ileri sürmüştür. Psikolojik faktörlerden bazıları empati, stres, bilinç, öz saygı ve depresyondur. Örneğin, birkaç çalışma düşük öz saygı ve sosyal medya bağımlılığının önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca, yapılan bir başka çalışma, daha fazla sosyal medya platformu kullanan kişilerin daha yüksek düzeyde depresyon ve kaygı yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ve daha düşük öz saygıya sahip bireylerin sosyal medya bağımlılığı geliştirme olasılığının daha yüksek olabileceğini bulmuştur (Banyai ve ark., 2017).

Öz saygı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiye ilişkin kanıtlar karışıktır. Ayrıca, öz saygının sosyal medya bağımlılığının önemli bir öngörücüsü olduğunu bulmamıştır; bu bulgular, düşük öz saygının sosyal medya bağımlılığına katkıda bulunduğunu bulan önceki çalışmalarla çelişmektedir (Banyai ve ark., 2017). Daily ve diğerleri (2019) ayrıca empati ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve empatideki bireysel farklılıkların sosyal medya bağımlılığını da etkileyebileceğini belirtmiştir.

Yapılan bir başka çalışmada sosyal medya kullanımı, narsisizm ve öz saygı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bunu yapmak için Andreassen, Pallesen ve Griffiths (2017) 16-88 yaş aralığındaki 23.532 Norveçliyi ölçmek için Bergan Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeğini kullanmıştır. kadın olmak, bekar olmak, daha genç olmak, daha düşük gelire sahip olmak, öğrenci olmak, daha düşük eğitime sahip olmak, daha düşük öz saygıya sahip olmak ve narsisizm gibi çeşitli faktörlerin hepsinin yüksek oranda ilişkili olduğunu bulmuştur. Bu bulguların bazıları önceki çalışmalarla tutarlı olsa da, bu sonuçlar 5 yıl önce toplanmış ve bu yönlerden bazılarını yeniden incelemek sosyal medya bağımlılığını anlamada faydalı olabilir.

Diğer yandan, kişilik, sosyal medya bağımlılığına katkıda bulunduğu bulunan psikolojik bir faktördür. Araştırmalar, sosyal medya kullanımının kişinin kişilik özelliklerine göre farklılık gösterdiğini (Kuss & Griffiths, 2011) ve kişiliğin sosyal medyanın bağımlılık yaratan kullanımında önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Çok sayıda çalışma, nevroz, bilinç, açıklık, uyumluluk ve dışadönüklük gibi beş faktörden oluşan büyük beş faktörlü kişilik modelinin sosyal medya bağımlılığını tahmin ettiğini bulmuştur (Hong, Huang, Lin, & Chiu, 2014).

Nörotiklik, bir kişinin stresin olumsuz duygularını, depresyonun kaygısını deneyimleme derecesini ifade etmektedir. Vicdanlılık, bir bireyin hedeflere yönelme ve bu hedeflere ulaşmada ısrar etme ve dürtüleri düzenleme yeteneğini ifade etmektedir. Uyumluluk, empati, yardımseverlik, iş birliği yapma ve kişinin olumsuz duygularını engelleme yeteneği ile ilgili nitelikleri ifade eder. Deneyime açıklık, yaratıcı, alışılmamış, sanatsal açıdan hassas olma ve bilinmeyen bir deneyime dahil olma isteğinin derecesini yansıtır. Son olarak, dışadönüklük, bir kişinin sosyal, sıcak ve aktif olma derecesidir ve iddialılık ve güven gibi unsurlarla bağlantılıdır (Ponce, 2023).

Bazı çalışmalar nevroz, açıklık ve dışadönüklüğün özellikle sosyal medya bağımlılığıyla ilişkili olduğunu ileri sürmektedir. Örneğin, Alan ve Kabadayı (2016) kişilik özellikleri ve sosyal medya arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Daha spesifik olarak, bu çalışma 108 Y kuşağının sosyal medya kullanımını ve sosyal medya kullanımlarının ardındaki niyeti incelemiştir (Alan ve Kabadayı, 2016) ve kendilerini daha dışa dönük (dışadönük) ve açık (açıklık) olarak gören kullanıcıların sosyal medyayı kullanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bunun olası bir açıklaması, dışa dönük bireylerin sosyal durumlarda daha aktif olmaları ve bu nedenle (dışa dönükler) sosyal medyayı daha sık kullanma olasılıklarının daha yüksek olması olabilir.

Yapılan benzer bir çalışma, büyük beş kişilik özelliği ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiye bakmıştır. Ancak bu çalışma yaş, cinsiyet, üniversite türü, gelir ve deneyim miktarı gibi birkaç düzenleyici değişkene de bakılmıştır. İlginç bir şekilde, bu çalışma nevroziklikte daha yüksek puan alan bireylerin sosyal medyayı aşırı kullanmaktan kaçındığını bulmuştur. Bu bulgular, sosyal medya bağımlılığı ile nevroziklik arasında bir ilişki bulan diğer çalışmalarla çelişmektedir (Alan ve Kabadayı, 2016). Dahası, dışa dönüklük ve açıklığın sosyal medya bağımlılığıyla pozitif ilişkili olduğunu, ancak vicdanlılık, uyumluluk ve sosyal medya bağımlılığı arasında anlamlı bir etki olmadığını bulmuştur.

Öğretmenlerde Sosyal Medya Kullanımı

Öğretmenlik mesleği genellikle çağdaş toplumda en zorlu ve en önemli mesleklerden biri olarak tanımlanmaktadır. Öğretmenler, öğrencilerin akademik performansından ve duygusal ve sosyal gelişiminden sorumludur. Öğrencilerin başarısı ve gelişimi biçimindeki yoğun talep ve beklentiler göz önünde bulundurulduğunda, öğrencinin performansı ile bağlantılı olan öğretmen iş performansı, hükümetler, ilkeler, akademisyenler ve toplum dahil olmak üzere çeşitli paydaşlar için büyük bir endişe kaynağıdır (Chamizo-Nieto vd., 2021).

Performansları, iletişim, güçlendirme, örgütsel iklim, iş yaşam kalitesi, iş-yaşam işi, liderlik ve ekip (iletişim, güven ve yaratıcılık), öğretmenlerin anlam duygusu ve öğretmen-öğrenci ilişkileri dahil olmak üzere birçok faktör tarafından motive edilir. Üniversiteler bağlamında, bir iş performansı öğretmenlerin çalıştıkları kurumun hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirdikleri bir dizi davranış olarak tanımlanmaktadır. İş performansı önemli bir ilgi görmüş olsa da. Bağlamsal ve coğrafi farklılıklar nedeniyle bu yapının hala araştırılması gerektiği ileri sürülmüştür (Akhtar vd., 2019).

Sosyal medyanın kabul edilebilir bir tanımı yoktur; ancak bilim insanları iletişim, sosyal ve teknik bağlamında girişimlerde bulunmuştur. Yorumlar, tartışmalar, bilgi paylaşımı, gönderi ve oylama yoluyla iş birliğini, iletişimi ve etkileşimi teşvik eden ve kolaylaştıran bir araç olarak tanımlanmaktadır. Sektörden bağımsız olarak kuruluşlar, bir kuruluşun operasyonlarının ve müşterilerle ilişkilerinin yollarını değiştiren resmi ve gayri resmi bir iletişim ortamı olarak sosyal medyayı benimsemektedir. Ek olarak, çalışanların farklı paydaşlarla farklı sosyal medya uygulamalarında (yani Facebook, WhatsApp, WeChat, Snap chat, LinkedIn, vb.) çeşitli biçimlerde bilgi dolaştırmasını, tasarlamasını, alışverişinde bulunmasını ve paylaşmasını sağlamaktadır (Fan vd., 2021).

Sosyal medya kullanımı, ortaklar ve müşterilerle iyileştirilmiş ilişkiler açısından şirket performansı üzerindeki gözlemlenen olumlu etkileri nedeniyle giderek artmaktadır. Ek olarak, çalışanların öğrenciler ve meslektaşlarıyla iletişim kurma, araştırma ittifakı, bilgi paylaşımı ve problem çözme dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle sosyal medya uygulamalarını kullanabilecekleri kanıtlanmıştır ve bu da iş performanslarını artırabilir (Qalati vd., 2022).

Eğitim sektörü, özellikle okullar bağlamında, sosyal medya kullanımının teşvik edici ve karşıt etkilerinin incelenmesine ihtiyaç vardır (Yang, Holden ve Ariati, 2021). Ayrıca, iş sırasında sosyal medya kullanımının çalışanları dikkatli ve mutlu hale getirebileceği ve refahlarını artırabileceği, bunun da artan işbirliği ve iletişim gibi yararlı iş davranışlarına dönüşebileceği ileri sürülmüştür (Luqman vd., 2021).

Ek olarak, aşırı sosyal medya kullanımının buna bağımlılığa yol açtığı, bunun da olumsuz duygular (yani kaygı, depresyon ve yorgunluk) yaratabileceği ve bunun da onları karşı üretken olmayan iş davranışlarına dahil ettiği kanıtlanmıştır, örneğin öğretmenler dersler sırasında sosyal çevreyle bağlantı kurabilir, e-postaları kontrol edebilir ve bilgi paylaşabilir, bu da hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin performansını düşürebilir (Labban ve Bizzi, 2022).

Sosyal medyanın etkileri giderek olumlu bir ışıkta araştırılmış olsa da, çalışanlar arasında sosyal medya kullanımının olumsuz yönlerini keşfetmeye yönelik mevcut literatür mevcuttur; burada sonuçlar yorgunluk ve suçluluk, azalan iş performansı ve sağlık sorunları, sosyal medya bağımlılığı ve öğretmenlerin refahı ve cep telefonu bağımlılığı ve phubbing'dir. Yukarıdaki tartışmaya dayanarak, Sosyal medya kullanımının iş performansını dolaylı olarak etkileyebileceği savunulmaktadır (Zimmer, 2022). Dolayısıyla, bu araştırmanın sosyal medya kullanımı ve öğretmen performansı literatürüne aşağıdaki önemli katkılarda bulunduğu çıkarımları yapılmaktadır.

Bu çalışma birkaç teorik katkıya sahiptir. Birkaç çalışma, sosyal medya kullanımının farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlardaki çalışan verimliliği üzerindeki etkisini belirlemiştir (Yu, Cao, Liu ve Wang, 2018). İş sırasında sosyal medyayı yoğun kullanmaları nedeniyle öğretmenlerin refahı ve sosyal medya bağımlılığının üretkenlikte azalmalara yol açtığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Dahası, mevcut literatür sosyal medya kullanımının olumlu etkisini incelemiştir (Al-Rahmi vd., 2018). Çalışmalarda yakın zamanda işyerinde sosyal medya kullanımının hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarını incelemiştir. Çalışmalarda, işyerinde sosyal medya kullanımının başlangıçta iş performansını iyileştirdiğini, ancak aşırı kullanımının görevi dağıttığını ve onu kullanmaya bağımlı hale getirdiğini ve bunun da performanslarında bir düşüşe yol açtığını görmüştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu incelemede, öğretmenlerin sosyal medya bağımlılığına hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu daha iyi anlamak için ilgili literatür incelenmiştir. Bu incelemede Tiktok, Instagram, Facebook, Twitter ve Snapchat gibi sosyal medya platformları ele alınmış ve bu sosyal medya platformlarıyla ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir.

Araştırmalar sosyal medya kullanımının öğretmenlerin performansı, öğretmenlerin refahı ve sosyal medya bağımlılığı üzerindeki önemli olumlu etkisinin kanıtlarını yansıtmaktadır. Ayrıca çalışanlar sosyal medya kullanımına bağımlı olduklarında üretkenliklerinin etkileneceğini de bilmektedir. Bu nedenle, eğitim kurumlarının bazı uygulamalar geliştirmek ve çalışanlara bunları akıllı cihazlarına yüklemeleri talimatını vermek için bir strateji tasarlama ve böylece faaliyetlerinin izlenebilmesi önerilmektedir. Ayrıca, kurumlar sosyal site kullanımını kısıtlamak ve sınırlamak için bazı cezalar uygulayarak çalışma saatleri içinde sosyal medya kullanımına müdahale edebilirler. Ek olarak, uygulayıcılar sosyal medya kullanımının çalışma ortamı ve sağlık ortamları açısından hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarını kapsayan farkındalık programları tasarlamalı ve formüle etmelidirler. Ayrıca, sosyal medyanın etkili kullanımı, daha hızlı iletişim, bilgi paylaşımı ve iş katılımı şeklinde çalışanların ve genel organizasyonların üretkenliğini artırabilir. Bu bakış açısından, eğitim kurumlarının birkaç saat ayırmaları veya yalnızca iletişim amaçlı kullanılabilen bazı uygulamaların kullanılmasına izin vermeleri önerilir, örneğin çevrimiçi dersler için uygulamalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Akhtar S, Khan KU, Hassan S, Irfan M, Atlas F. (2019). Antecedents of task performance: An examination of transformation leadership, team communication, team creativity, and team trust. *Journal of Public Affairs*, 19(2), 1927.

Alan, A.K., & Kabadayı, E.T. (2016). The Effect of Personal Factors on Social Media Usage of Young Consumers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 235, 595-602.

Al-Rahmi, W.M., Alias, N., Othman, M.S., Marin, V.I. & Tur, G. (2018). A model of factors affecting learning performance through the use of social media in Malaysian higher education. *Computer Education*, 121:59–72.

Andreassen, C. S., & Pallesen, S. (2014). Social network site addiction An overview. *Current pharmaceutical design*, 20 (25), 4053–4061.

Andreassen, C.S., Pallesen, S., & Griffiths, M.D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. *Addictive behaviors*, 64, 287-293

Aparicio-Martinez, P., Perea-Moreno, A. J., Martinez-Jimenez, M. P., Redel-Macías, M. D., Pagliari, C., & Vaquero-Abellan, M. (2019). Social Media, Thin-Ideal, Body Dissatisfaction, and Disordered Eating Attitudes: An Exploratory Analysis. *International journal of environmental research and public health*, 16(21), 4177. <https://doi.org/10.3390/ijerph16214177>

Bányai F, Zsila Á, Király O, Maraz A, Elekes Z, et al. (2017) Problematic Social Media Use: Results from a Large-Scale Nationally Representative Adolescent Sample. *PLOS ONE* 12(1): e0169839. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169839>

- Boeker M., and Aleksandra Urman, A. (2022). *An Empirical Investigation of Personalization Factors on TikTok*. In *Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW '22)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2298–2309. <https://doi.org/10.1145/3485447.3512102>
- Casale, S. & Fioravanti, G. (2018). Why Narcissists are at Risk for Developing Facebook Addiction: The Need to be Admired and the need to belong. *Addictive Behaviors*, January (76), 312-318.
- Chamizo-Nieto MT, Arrivillaga C, Rey L, Extremera N. (2021). The Role of Emotional Intelligence, the Teacher-Student Relationship, and Flourishing on Academic Performance in Adolescents: A Moderated Mediation Study. *Front Psychol*, 12
- Dean, B (2021, October 10). *Social Network Usage & Growth Statistics: How many People Use Social Media in 2022?* Retrieved from. <https://backlinko.com/social-media-users>
- Ellison, N.B., Steinfield, C. and Lampe, C. (2007), The Benefits of Facebook “Friends:” Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. *Journal of Computer Mediated Communication*, 12: 1143-1168. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x>
- Elphinston, R. A., & Noller, P. (2011). Time to face it! Facebook intrusion and the implications for romantic jealousy and relationship satisfaction. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 14(11), 631–635. <https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0318>
- Fan M, Qalati SA, Khan MAS, Shah SMM, Ramzan M, Khan RS. (2021). Effects of entrepreneurial orientation on social media adoption and SME performance: The moderating role of innovation capabilities. *PLoS ONE*.;16(4):e0247320
- Grant, J. E., Potenza, M. N., Weinstein, A., & Gorelick, D. A. (2010). Introduction to behavioral addictions. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 36(5), 233–241. <https://doi.org/10.3109/00952990.2010.491884>
- Griffiths, M. D. (2005). The biopsychosocial approach to addiction. *Psyke & Logos*, 26, 9–26
- Griffiths, M., & Pontes, H. (2014). Internet Addiction Disorder and Internet Gaming Disorder are Not the Same. *Addiction Research and Theory*. 5. e124. 10.4172/2155-6105.1000e124.
- Güney, K. (2023). Considering the Advantages and Disadvantages of Utilizing Social Media to Enhance Learning and Engagement in K-12 Education. *Research in Social Sciences and Technology*, 8(2), 83-100. <https://doi.org/10.46303/ressat.2023.13>
- Hernandez, A.R., & Chalk, H.M. (2021). Social Media Use: Relation to Life Satisfaction, Narcissism, and Interpersonal Exploitativeness. *Psi Chi Journal of Psychological Research*, 26, 199-207
- Hong F.-Y., Huang D.-H., Lin H.-Y., Chiu S.-L. (2014). Analysis of the psychological traits, Facebook usage, and Facebook addiction model of Taiwanese university students. *Telematics and Informatics*, 31(4), 597–606. doi: 10.1016/j.tele.2014.01.001
- Hou, Y., Xiong, D., Jiang, T., Song, L., & Wang, Q. (2019). Social media addiction: Its impact, mediation, and intervention. *Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*, 13(1), Article 4. <https://doi.org/10.5817/CP2019-1-4>
- Irfan, Sabir & Nasim, Irum & Majid, Muhammad & Mahmud, Mohd & Sabir, Naila. (2020). TikTok Addictions and Its Disorders among Youth of Pakistan. *Scholedge International Journal of Multidisciplinary & Allied Studies* ISSN 2394-336X. 7. 140. 10.19085/sijmas070602.
- Kemp, S. (2021, July 20) *More than half of the people on earth now use social media*.
- Kircaburun, K., & Griffiths, M. D. (2018). Instagram addiction and the Big Five of personality: The mediating role of self-liking. *Journal of Behavioral Addictions*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.1556/2006.7.2018.1>
- Koc M., Gulyagci S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: The role of psychological health, demographic, and usage characteristics. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 16(4), 279–284. doi: 10.1089/cyber.2012.0249

- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction--a review of the psychological literature. *International journal of environmental research and public health*, 8(9), 3528–3552.
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. *International journal of environmental research and public health*, 14(3), 1-17.
- Labban A, Bizzi L. (2022) Are social media good or bad for employees? It depends on when they use them. *Behav Inform Technol.*;41(4):678–93
- Luqman A, Talwar S, Masood A, Dhir A. (2021) Does enterprise social media use promote employee creativity and well-being? *J Bus Res.*;131:40–54
- Lutkevich, B. & Wigmore, I. (2021, September). *Social Media*. Retrieved from. <https://www.techtarget.com/whatis/definition/social-media>
- OMG, 2024. *Dijital 2024 Küresel Genel Bakış Raporu*, <https://omgiletisim.com/we-are-social-dijital-2024-global-raporu-yayinlandi/>
- Öztürk, M. F., & Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. *Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks*, 7(1), 101-120.
- Pekpazar, A., Kaya Aydin, G., Aydin, U., Beyhan, H., ARI, E. (2021). Role of Instagram Addiction on Academic Performance among Turkish University Students: Mediating Effect of Procrastination. *Computers and Education Open*. 2. 100049. 10.1016/j.caeo.2021.100049.
- Ponce, A. (2023). *Social Media: Are You Addicted? Examining the Role of Social Media Platforms on Life Satisfaction, Personality and Generation*. University of the Pacific, Dissertation.
- Potenza M. N. (2014). Non-substance addictive behaviors in the context of DSM-5. *Addictive behaviors*, 39(1), 1–2. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.09.004>
- Qalati SA, Ostic D, Shuibin G, Mingyue F. (2022). A mediated–moderated model for social media adoption and small and medium-sized enterprise performance in emerging countries. *Manag Decis Econ.*;43(3):846–61.
- Rahim, S., Pervez, S., & Andleeb, S. (2020)., Spring 2020, Facebook Addiction and Its Relationship with Self-Esteem and Narcissism *FWU Journal of Social Sciences* Vol.14, No.1, 101-110
- Rajesh, T., & Rangaiah, B. (2020). Facebook addiction and personality. *Heliyon*. 6. e03184. 10.1016/j.heliyon.2020.e03184.
- Satici, S. A., Uysal, R., & Akin, A. (2014). Forgiveness and vengeance: The mediating role of gratitude. *Psychological Reports*, 114(1), 157–168. <https://doi.org/10.2466/07.09.PR0.114k11w9>
- Simsek, A., & Elciyar, K., & Kizilhan, . (2019). A Comparative Study on Social Media Addiction of High School and *University Students*. 106-119. 10.30935/cet.554452.
- Starcevic, Vladan. (2013). Is Internet addiction a useful concept?. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*. 47. 10.1177/0004867412461693.
- Sun, Y., & Zhang, Y. (2021). A review of theories and models applied in studies of social media addiction and implications for future research. *Addictive behaviors*, 114, 106699. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106699>
- Tamir, D. I., & Mitchell, J. P. (2012). Disclosing information about the self is intrinsically rewarding. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109(21), 8038–8043. <https://doi.org/10.1073/pnas.1202129109>
- Turel, Ofir & Serenko, Alexander. (2012). The benefits and dangers of enjoyment with social networking websites. *European Journal of Information Systems*. 21. 10.1057/ejis.2012.1
- Yang C-c, Holden SM, Ariati J. (2021). Social Media and Psychological Well-Being Among Youth: The Multidimensional Model of Social Media Use. *Clin Child Fam Psychol Rev*. 2021;24(3):631–50.

Yu L, Cao X, Liu Z, Wang J. (2018) Excessive social media use at work. *Inform Technol People.*;31(6):1091–112.

Zia, A., & Malik, A. (2019). Usage of Social Media, Age, Introversion and Narcissism: A Correlational Study. *Professional Psychology*. 18. 33-54.

Zimmer, JC. (2022). Problematic social network use: Its antecedents and impact upon classroom performance. *Comput Educ.*;177:104368.